

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ- ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ.

Тоштемирова М.

Фарғона давлат университети Зоология
ва умумий биология кафедраси (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7970903>

Аннотация

Ушбу мақолада экологик таълимнинг мазмуни жамиятнинг табиат билан ўзаро алоқасининг илмий, қадриятли, меърий ва фаолиятли жиҳатларини очиб бериши, экологик муаммолар ва табиатдан фойдаланишни оптималлаштириш ғояларининг глобал аҳамиятини тавсифлаб бердик.

Калит сўз: антропогенез, материя, эстетик, экологик, тарбия, экологик элемент.

Ҳозирги вақтда экологик таълим педагогика дастурига киритилган бўлса ҳам, унинг ахлоқий тарбияга бағишланган бўлимига киритилган, унинг алоҳида элементи – табиат гўзаллигини қадрлаш малакасини шакллантириш – эса эстетик тарбияга бағишланган бўлимга киритилган. Дунёқараш, иқтисодий гигиеник жиҳатлари четда қолиб кетмоқда. “Педагогика” дарслигида экологик тарбия мактаб ўқувчиларининг дунёқарашини шакллантиришнинг бир қисми сифатида қаралади. Психология дастурларининг таҳлили шуни кўрсатдики, улар экологик элементларга эга эмас. Шу билан бир вақтда ўқитувчи ривожланаётган шахснинг табиат билан муносабатлари психологияси асосларини англамасдан туриб бошланғич синф ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантириш самарали бўлиши мумкин эмас. Ўқитувчининг бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни замонавий талабларга мос равишда шакллантиришни таъминловчи билим кўникма ва малакаларнинг минимумини аниқламасдан туриб, тадқиқ қилинаётган муаммонинг ҳолатини таҳлил қилиш мумкин эмас. Бу талаблар экологик таълим умумий назариясининг қоидалари асосида, бошланғич мактабнинг дастурларда, дарсликларда ва ўқув қўлланмаларида акс эттирилган ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Шунинг учун ҳам ўқитувчининг фаолиятнинг тадқиқ қилинаётган турига тайёрлигининг замонавий ҳолатини ўрганишни бошланғич синф ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатни шакллантиришнинг имкониятларини

очиб бериши мумкин бўлган бошланғич мактаб учун ўқув ва методик адабиётларни таҳлил қилишдан бошлаш зарур деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Abdullaeva, B., & Toshtemirova, M. (2020). Improving the methodological preparation of future primary school teachers to form their attitude to the environment. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 1159-1162.

2. Toshtemirova, M. A. (2021). A MODEL FOR THE FORMATION OF STUDENTS' RESPONSIBLE ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(10), 158-162.

3. Тоштемирова, М. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МЕТОДЛАРИНИ ВА ШАКЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ МАЛАКАСИНИНГ МАВЖУД БЎЛИШИ. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(24), 146-149.

4. Тоштемирова, М. А. (2021). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ. *Интернаука*, (22-4), 98-99.

5. Muazzam, T. (2022). Main activity criteria in the development of imagination of primary school students. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 320-322.

6. Muazzam, T., & Maftuna, T. (2022). METHODOLOGY OF FORMATION OF COMPETENCES IN STUDENTS IN TEACHING BIOLOGY. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(6), 118-119.

7. Тоштемирова, М. (2022). БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАР ФАОЛИЯТЛАРИ ДАВОМИДА ЎҚУВЧИЛАР ОНГИДА АТРОФ-МУҲИТ ВА ОЛАМ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИНГ ШАКИЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 645-648.

9. Тоштемирова, М. А. (2021). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ. *Интернаука*, (22-4), 98-99.

10. Тоштемирова, М. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТ ҲАҚИДАГИ ТАССАВУРЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МЕТОДЛАРИНИ ВА ШАКЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ МАЛАКАСИНИНГ МАВЖУД БЎЛИШИ. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(24), 146-149.

